

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије
Његошева 12
11000 БЕОГРАД

Beograd: 12. 09. 2022

Naš znak: 043076

Vaš znak:

МАТИЧНОМ НАУЧНОМ ОДБОРУ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И
ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

н/р Вероника Распоповић

МОЛБА

Поштована,
молимо Вас да се одржи ванредна седница Одбора у првој недељи Октобра ради верификације техничког решења и добијања решења о техничком решењу до 07.10.2022. (или најкасније 09.10.2022.), а за потребе пријаве пројекта, расписаног од стране Фонда за Науку - Зелени програм сарадње науке и привреде (рок за пријаву је 11.10.2022.).

У прилогу овог дописа Вам шаљемо материјал за оцену испуњености услова и категоризацију једног техничког решења, развијеног од стране наших сарадника.

Председник Научног већа,
Електротехничког института
"Никола Тесла"

Janko Janda
Др. Жарко Јанда, дипл.инж.ел.
виши научни сарадник

PREGLED PROMETA

datum štampanja: 12.09.2022 13:39

račun: 205-000000003629149

valuta: RSD

IB PDV: 100219537

matični broj: 07046626

NIKOLA TESLA AD ELEKTROTEHNIČKI
IN
KOSTE GLAVINIĆA 8 A
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Primalac/Platilac	na teret	u korist	naša referenca	datum izvršenja
račun			referenca partnera	datum knjiženja
svrha plaćanja			referenca banke	šifra plaćanja
JP EPS OGRANAK TENT			021IV-318	19.07.21
200-280685010375488				19.07.21
3301 11 UPR 21IV 3183638 21 [H20021999090752]			087000176694142	221
Ukupno na teret	=0,00		Ukupno naloga na teret	<u>0</u>
Ukupno u korist			Ukupno naloga u korist	<u>1</u>

**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
НИКОЛА ТЕСЛА**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Косте Главинића 8а
11000 Београд

Поштански фах 139, ПАК 11621
Телефон: 011/3952-000 централа
Факс: 011/3690-823
e-mail: info@ieent.org, www.ieent.org

ТЕКУЋИ РАЧУН: Srpska Banka
295-0000001202761-35
NLB Komercijalna banka
205-0000000036291-49
Banca Intesa
160-427620-41
матични број: 07046626
шифра делатности: 7219
ПИБ број: SR 100219537

JP EPS BEOGRAD, Balkanska 13, Beograd

Ogranak TENT Beograd-Obrenovac
Bogoljuba Uroševića Crnog 44
11500 Obrenovac

PIB: 103920327 TENT A šifra kupca 45020
Maticni broj: 20053658 JBBK:83175 TIPKJS:7 Ostali KJS
Datum: 31.05.2021 Datum prometa dobara i usluga: 31.05.2021

Раčун: 21IV-318

Poziv na br. 97-92 21IV-318

IV Centar

Fakturisao:

Mesto: BEOGRAD

Valuta-dospece: 15.07.2021

Rb.	ID broj	Naziv	JM	Izlaz	Cena	Iznos	% Rab	% PDV	PDV	Uk.sa PDV
1.	4UL	Ispitivanje izolacionog ulja pre i nakon uklanjanja korozivnog sumpora iz ulja transformatora (Izveštaj broj 421152-L)	KOM	1,00						
2.	4UL	Uklanjanje korozivnih jedinjenja sumpora iz ulja	KOM	25,00						
3.	4UL	Ispitivanje fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika uzoraka transformatorskog ulja	KOM	32,00						
		Ispitivanje korozivnog sumpora	KOM							

Slovima: trimilionasedamstotinadesethijadačetristotine i 00/100

Nacin placanja: **virmanski**

PDV %	Osnovica	Rekapitulacija	PDV	Av. osnov	Av. PDV
20,00		IznosPDV		0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Ukupna osnovica:

Ukupan PDV:

ZA PLAĆANJE:

Placeno po ponudi-predracunu:

Na osnovu Ugovora broj 105-E.03.01-65480/7-2020 od 04.03.2020 (JP EPS) odnosno 02-03-04/545-20 od 03.03.2020. (INT)

Napomena o poreskom oslobodjenju:-

Eventualne reklamacije primamo u roku od 8 dana od dana prijema racuna.

Fakturisao

Kontrolisao

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

Закључен између:

1. **Јавно предузеће „Електропривреда Србије“** из Београда, Улица Балканска 13, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Ванка Intesa ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа финансијски директор Огранка ТЕНТ Жељко Вујиновић, (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2. **Електротехнички институт „Никола Тесла“ а.д. Београд** са седиштем у Београду, Ул. Косте Главинића 8а, матични број: 07046626, ПИБ: 100219537, број текућег рачуна: 205-36291-49, банка: Комерцијална банка, кога заступа директор др Драган Ковачевић, дипл.инж. (у даљем тексту: Пружалац услуге), са подизвођачем

Miteco Kneževac d.o.o., из Београда, ул. Ослобођења бр. 39. ПИБ: 100167566, матични број: 07056877, текући рачун: 160-52788-16, банка: Банка Интеса, кога заступа Невена Чолић – Мохора, дипл. технолог (подизвођач)

а на следећи начин:

Уговорне стране констатују:

- да је Корисник услуга у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак за јавну набавку услуге Испитивање електроенергетске опреме - ТЕНТ (у даљем тексту: Услуга), бр. ЈН 3358/2019 (3000/0786/2019),
- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 31.12.2019. године, као и на интернет страници Корисника услуге,
- да Понуда Пружаоца услуге у отвореном поступку за ЈН број 3358/2019 (3000/0786/2019), која је заведена код Корисника услуге под бројем 5096-Е-Е.03.01-65480/1-2020 од 31.01.2020. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији,
- да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора бр. 105-Е.03.01-65480/4-2020 од 19.02.2020. године, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „Испитивање електроенергетске опреме - ТЕНТ“ у складу са одребама овог уговора и прихваћеном Понудом број 04/42 од 10.01.2020. која је саставни део и налази се у прилогу овог уговора (у даљем тексту: Услуга), а Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуге плати уговорену вредност за извршене услуге.

ИЗЈАВА

Овом изјавом потврђујемо да је Електротехнички Институт Никола Тесла акционарско друштво, Београд (Савски Венац), за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ из Београда, огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, у складу са уговором број Корисника услуге 105-Е0301-65480/7-2020 од 04.03.2020., број Пружаоца услуге 02-03-04/545-20 од 03.03.2020., који за предмет има „Испитивање електроенергетске опреме ТЕНТ“, потписаног између Корисника услуге ЈП Електропривреда Србије, Београд, Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац и Пружаоца услуге Електротехнички институт Никола Тесла а.д. (ИИТ), извршио следећу услугу:

1. Уклањање корозивних једињења сумпора из уља трансформатора Блок 5, 5БТ.

У периоду од 05.05. – 17.05.2021. године у циљу уклањања корозивног сумпора из уља трансформатора (ф.бр. 0940203, 15/6,3/6,3 kV, 36/21/21 MVA) на локацији ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац, извршена је рерафинација корозивног уља на терену мобилним постројењем, применом патентиране технологије рерафинације и десулфуризације, при чему је обрађено уље у количини од 19401 кг. Резултати испитивања карактеристика уља, након примењеног процеса указали су да је добијено некорозивно уље које задовољава све критеријуме квалитета рерафинисаних уља, у класи нових уља и/или А категорији уља из експлоатације, што омогућава његову даљу примену у дужем периоду експлоатације.

У Обреновцу
07.09.2022.године

Финансијски директор Огранка
ТЕНТ

Зоран Бачвански

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEHNIČKOG REŠENJA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020. godine dostavljam sledeće podatke:

Autori tehničkog rešenja:	Jelena Lukić, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Draginja Mihajlović, dipl.inž.tehn, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Jelena Janković, dipl.inž.tehn, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Valentina Vasović, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Vladimir Ivančević, hem.tehn, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Aleksandar Orlović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Sandra Glišić, docent, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Naziv tehničkog rešenja:	Uklanjanje korozivnih jedinjenja sumpora iz ulja transformatora Blok 5, 5BT, primenom patentirane tehnologije dehlorinacije, desulfurizacije i regeneracije ulja
Ključne reči:	korozivni sumpor, dibenzil disulfid (DBDS), energetski transformator, izolaciono ulje, desulfurizacija, rerafinacija
Za koga je tehničko rešenje rađeno:	Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak TENT Beograd – Obrenovac, TENT A
Godina kada je rešenje kompletirano:	Tehničko rešenje je kompletirano 2021. godine
Godina kada je počelo da se primenjuje i kod koga:	Tehničko rešenje je počelo da se primenjuje 2021. godine na lokaciji TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog 44, Obrenovac
Oblast i naučna disciplina na koju se tehničko rešenje odnosi:	Tehničko-tehnološke nauke, Materijali i hemijske tehnologije
Problem koji se tehničkim rešenjem	Rešavanje problema eksploatacije transformatora sa korozivnim uljem u TENT A – Uklanjanje korozivnog sumpora iz ulja transformatora

rešava:	f. br. 0940203 (Blok 5 5BT, 15/6,3/6,3 kV, 36/21/21 MVA) u ukupnoj količini od 19401 kg
Stanje rešenosti tog problema u svetu:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Opis tehničkog rešenja:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Kategorija i vrsta rešenja:	Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou (M82)
Dotatna dokumentacija:	Izjava korisnika o primeni tehničkog rešenja
Naziv i broj projekta:	Tehničko rešenje je realizovano u okviru Ugovora br. 105E0301-65480/7-2020 od 04.03.2020. (TENT) i br. 02-03-04/545-20 od 03.03.2020. (INT)
Lista ranije prihvaćenih tehničkih rešenja za svakog od autora pojedinačno:	<p>Jelena Lukić: [1] Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionom ulju, za EI Nikola Tesla i JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M82) [2] Eksperimentalno postrojenje za razgradnju poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionim uljima i dekontaminaciju energetskih transformatora, sa EI Nikola Tesla za JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M83)</p> <p>Draginja Mihajlović: [1] Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionom ulju, za EI Nikola Tesla i JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M82) [2] Eksperimentalno postrojenje za razgradnju poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionim uljima i dekontaminaciju energetskih transformatora, sa EI Nikola Tesla za JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M83)</p> <p>Valentina Vasović: [1] Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionom ulju, za EI Nikola Tesla i JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M82) [2] Eksperimentalno postrojenje za razgradnju poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionim uljima i dekontaminaciju energetskih transformatora, sa EI Nikola Tesla za JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M83)</p>

Aleksandar Orlović:

- [1] Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionom ulju, za EI Nikola Tesla i JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M82)
- [2] Eksperimentalno postrojenje za razgradnju poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionim uljima i dekontaminaciju energetskih transformatora, sa EI Nikola Tesla za JP Elektroprivreda Srbije, 2015. (M83)
- [3] Tehnološki postupak pripreme heterogenog katalizatora za sintezu metil estara masnih kiselina – MEMK, Projekat 6742B MNZZŠ RS, NIS Rafinerija Pančevo, 2007.(M83)
- [4] Heterogeni katalizovani postupak sinteze metil estara masnih kiselina – MEMK, Projekat 6742B MNZZŠ RS, NIS Rafinerija Pančevo, 2006 (M83)
- [5] Tehničko rešenje procesa nekatalitičke sinteze metil estara masnih kiselina-MEMK, Projekat 6742B MNZZŠ RS, NIS Rafinerija Pančevo, 2006
- [6] Postrojenje za striping dihlora etana – remedijacija zagađenog zemljišta i podzemne vode u okviru HIP Petrohemije Pančevo, UNEP, 2003 (M83)
- [7] Projektovanje reaktora za sintezu di-amino toluola, Projekat MINEV (Ruska federacija), Prva Iskra inženjering, Beograd 2002 (M83)
- [8] Projektovanje reaktora za sintezu di-nitro toluola, Projekat MINEV (Ruska federacija), Prva Iskra inženjering, Beograd 2002 (M83)
- [9] Projektovanje reaktora za sintezu fozgena, Projekat MINEV (Ruska federacija), Prva Iskra inženjering, Beograd 2002 (M83)
- [10] Analiza i optimizacija rada reaktora za hidrotitriranje gasnog ulja i razvoj aplikativnog softvera za simulaciju rada reaktora, NIS Rafinerija nafte Pančevo, 2000 (M85)
- [11] Pilot-proizvodno postrojenje za rerafinaciju korišćenih elektroizolacionih ulja, TerraCo – Beograd, 1998 (M82)
- [12] Rekonstrukcija pogona „Blending i kondicioniranje ulja“ sa aspekta centralnog upravljanja i vođenja procesa – Glavni tehnološki projekat, Meris – Beograd, 1996 (M83)
- [13] Bazni projekat rekonstrukcije i proširenja postrojenja za proizvodnju baznih ulja rafinacijom korišćenih mineralnih ulja, NIS Rafinerija nafte Beograd, 1996 (M83)
- [14] Tehnološki projekat postrojenja za blending mineralnih ulja, Chemol – Beograd, 1995 (M82)
- [15] Uvođenje procesiranja korišćenog antifriznog ulja u cilju recikliranja monoetilen glikola na postrojenju dioktil ftalata, Brixol – Vršac, 1995 (M82)
- [16] Razvoj tehnologije biodizela i uvođenje proizvodnje biodizela na postrojenju dioktil ftalata, Brixol - Vršac, 1994 (M82)

	<p>[17] Provera rada kolonskog acetatora i radnih uslova biosinteze sirćetne kiseline, IPC Beograd, 1993 (M83)</p> <p>[18] Tehnologija proizvodnje sintetskih ulja, Rafinerija nafte Beograd, 1992 (M83)</p> <p>[19] Tehnologija sinteze anhidrida sirćetne kiseline, Prva iskra Barič, 1991 (M83)</p> <p>Sandra Glišić:</p> <p>[1] Aleksandar Orlović, Sandra Glisić, Jelena Paljnik, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Valentina Vasović, Mobilno industrijsko postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB) prisutnih u izolacionom ulju, 2015. TMF (M82)</p> <p>[2] Aleksandar Orlović, Djordje Janačković, Sandra Glisić, Jelena Paljnik, Jelena Lukić, Draginja Mihajlović, Valentina Vasović, Eksperimentalno postrojenje za dekontaminaciju energetskih transformatora razgradnjom poli-hlorovanih bifenila (PCB-a) prisutnih u izolacionim uljima, Projekat III 45019 MPNTR 2015. (M83)</p> <p>[3] Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Zizović, Sandra Glisić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, "Tehničko rešenje procesa nekatalitičke sinteze metil estara masnih kiselina-MEMK", Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2006) (M83)</p> <p>[4] Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Zizović, Sandra Glisić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, "Heterogeno katalizovani postupak sinteze metilestara masnih kiselina-MEMK", Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2006) (M83)</p> <p>[5] Dejan Skala, Aleksandar Orlović, Irena Zizović, Sandra Glisić, Marko Stamenić, Ivana Lukić, "Tehnološki postupak pripreme heterogenog katalizatora za sintezu metilestra masnih kiselina – MEMK na povišenim temperaturama i pritiscima", Projekat 6742B MNŽŽS, NIS Rafinerija Pančevo i TMF, Beograd (2007). (M83)</p>
--	---

Podnosilac prijave:

Dr Jelena Lukić, dipl.inž.tehn, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu

Opis tehničkog rešenja

1. Problem koji se rešava tehničkim rešenjem

Novim tehničkim rešenjem rešava se problem eksploatacije transformatora sa korozivnim uljem primenom patentirane tehnologije dehlorinacije, desulfurizacije i regeneracije ulja [1].

Problematika rešavanja korozivnog sumpora je na vrhu liste po važnosti, zbog povećanih rizika od pojave kvara tokom eksploatacije ET sa korozivnim uljem, tj. uljem koje sadrži korozivna jedinjenja sumpora. U uslovima povišenih temperatura u transformatoru korozivna jedinjenja sumpora stvaraju sulfide bakra i srebra koji, kao elektro-provodna jedinjenja, ugrožavaju dielektrična svojstva izolacionog sistema i mogu biti inicijatori proboja i havarije transformatora. Brošure međunarodnog komiteta CIGRE i Internacionalni standardi (IEC 60296, IEC 60422) daju detaljnu analizu fenomena i mehanizma nastanka bakar (I) sulfida (Cu_2S), opis faktora rizika, tehnike mitigacije, preporuke i kriterijume za eksploataciju reciklovanih i rerafinisanih ulja [2].

Ulja koja su imala izražen afinitet da grade sulfide metala, posebno bakar (I) sulfid i bila uzročnik havarija transformatora, su u najvećem broju slučajeva u svom sastavu imala dibenzil disulfid (DBDS), jedinjenje koje ima izraženu reaktivnost za stvaranje bakar (I) sulfida (Slika 1).

Slika 1. Pojava DBDS u korozivnim uljima [3]

Rerafinacija ulja selektivnom solventnom ekstrakcijom sa hemijskom konverzijom predstavlja proces kojim se vrši uklanjanje sumpornih, aromatskih i kiseoničnih jedinjenja (oksidovani produkti starenja, karbonilna jedinjenja, kiseline) u procesima „desulfurizacije“ i „deoksigenacije“ iz transformatorskog ulja. Proces je zasnovan na hemijskoj konverziji-degradaciji reaktivnih jedinjenja sumpora, karbonilnih i kiselih produkata starenja primenom kalijum hidroksida dispergovanog u organskom rastvaraču. Ovim postupkom se iz ulja efikasno uklanjaju korozivna jedinjenja sumpora, uključujući i veoma reaktivno i jako zastupljeno jedinjenje u transformatorskim uljima, dibenzil disulfid (DBDS). Nakon rerafinacije obrađeno ulje ne sadrži DBDS i nije korozivno, prema metodi SRPS EN 62535:2010.

Patentirana tehnologija se, pored hemijske razgradnje korozivnih jedinjenja sumpora, prevashodno dibenzil disulfida (DBDS), uspešno koristiti i kod ulja koja, pored korozivnog sumpora, sadrže i PCB (eng. polychlorinated biphenyl – polihlorovani bifenili). Ovakav tehnološki postupak je multifunkcionalan i predstavlja istovremenu desulfurizaciju, dehlorinaciju i regeneraciju ulja tj. istovremeno uklanjanje disulfida (korozivnih sumpornih jedinjenja), polihlorovanih bifenila i polarnih, oksigenovanih produkata starenja ulja. Tehnološki proces desulfurizacije i dehlorinacije ulja razvijen je u Institutu „Nikola Tesla” i zaštićen patentom u Republici Srbiji, koji je u skladu sa najboljom raspoloživom tehnologijom (eng. Best Available Technology – BAT) i najboljom ekološkom praksom (eng. Best Environmental Practice – BEP) [1]. Nakon izvršene desulfurizacije i regeneracije ulja, transformatori se vraćaju u pogon, sa nekorozivnim uljem koje ima poboljšane karakteristike i produžen eksploatacioni vek. Ovim se smanjuje rizik eksploatacije transformatora sa korozivnim uljem, produžava se životni vek opreme, čime se postiže očuvanje postojećih resursa i životne sredine.

Novo tehničko rešenje opisuje sve postupke koji se na terenu sprovode u toku procesa desulfurizacije ulja primenom patentirane tehnologije i to: istakanje korozivnog ulja iz transformatora, prezervaciju aktivnog dela transformatora bez ulja tokom desulfurizacije, postupak hemijske razgradnje DBDS-a, finalnu obradu ulja, postupak nalivanja nekorozivnog ulja kao i sva neophodna kontrolna merenja koja prate celokupni proces desulfurizacije i rafinacije ulja.

2. Stanje rešenosti problema u svetu

Tehnike za rešavanje problema eksploatacije transformatora sa korozivnim uljem, koje se u najvećoj meri primenjuju u svetu su:

1. Dodatak metal pasivatora, za pokrivanje površina bakra u transformatoru, kao privremena korektivna mera
2. Postupci obrade ulja kojima se uklanjaju korozivna jedinjenja sumpora, kao trajna korektivna mera
3. Drugi postupci mitigacije, kao što su: zamena ulja, smanjenje stepena opterećenja, poboljšanje hlađenja, smanjenje instalisane snage, a sve u cilju sniženja radne temperature transformatora.

U načelu za sve pomenute tehnike mitigacije važi isto, da je ograničen domet svih tehnika vezan za činjenicu da se može korektivno delovati samo na ulje i bakar, jer ukoliko se zakasnilo sa primenom bilo koje tehnike mitigacije i ukoliko su depoziti sulfida metala već stvoreni u aktivnom delu transformatora, oni se više ne mogu ukloniti, već je samo moguće zaustaviti njihovo dalje stvaranje [4].

2.1 Dodatak metal pasivatora

Dodatak metal pasivatora putem uljnog rastvora je najzastupljenija tehnika mitigacije danas, jer je lako izvodljiva, njeno izvođenje najkraće traje i ekonomski je najpovoljnija. Pasiviranje bakarnih površina u transformatoru dodatkom metal pasivatora rastvorenog u ulju ima visoku efikasnost pod uslovom da je papirno-uljna izolacija umereno ostarela i relativno kratko vreme eksploataciana sa korozivnim uljem u uslovima bez visokih temperatura namotaja. Kao metal

pasivator najčešće se koristi aaminski derivat toluil triazola (trgovačko ime Irgamet 39 – IR 39). Metal pasivatori na bazi aaminskih derivata toluil triazola (IR 39) su jedinjenja dobro rastvorna u mineralnom transformatorskom ulju i njihova funkcija je da prekriju površinu bakra tako što se atomi azota u molekulu metal pasivatora vezuju koordinativnim vezama za bakar. Na taj način bakar je „prekriven metal pasivatorom“ u najmanje monomolekulskom sloju i time je nedostupan za hemijsku reakciju sa jedinjenjima sumpora [4]. Potrebna i dovoljna količina metal pasivatora, za sprečavanje nastanka bakar (I) sulfida, određuje se laboratorijskom probom pasiviranja, i zavisi od vrste ulja i koncentracije korozivnih sumpornih jedinjenja. Važno je napomenuti da dodatak metal pasivatora predstavlja kratkoročno rešenje, jer se ovo jedinjenje tokom eksploatacije transformatora degradira, čime se gubi njegova zaštitna funkcija.

2.2 Postupci obrade ulja i uklanjanje korozivnog sumpora

Postoji nekoliko različitih tehnika za trajno uklanjanje korozivnih sumpornih jedinjenja prema bakru, koje se širom sveta primenjuju na terenu (*eng. On-site*), na transformatorima u pogonu (*eng. On-line*), kao što su:

- Regeneracija ulja adsorbentima [5-7]
- Hemijski tretman i regeneracija ulja [8-10].

a. Regeneracija ulja adsorbentima

Procesi regeneracije mineralnih transformatorskih ulja primenom adsorbenata, široko su primenjeni u poboljšanju karakteristika pogonski ostarelih ulja iz eksploatacije u cilju njihovog ponovnog stavljanja u upotrebu u električnoj opremi [6-7]. Teži se primeni materijala (prirodnih i sintetičkih) koji imaju visoku moć adsorpcije, dobru selektivnost, mogućnost reaktivacije, kako bi se zadovoljili ekonomski i ekološki kriterijumi. Da bi se regenerisana ulja ponovo koristila u električnoj opremi moraju biti zadovoljeni odgovarajući kriterijumi kvaliteta u skladu sa standardima IEC 60296 i IEC 60422. Osobine adsorbenata se u zavisnosti od primene mogu modifikovati, a sam proces kontrolisati primenom različitih temperatura i pritisaka za postizanje optimalnih rezultata u procesu adsorpcije.

Efikasnost različitih procesa za uklanjanje reaktivnih sumpornih jedinjenja primenom adsorbenata se može značajno razlikovati, u zavisnosti od vrste i količine adsorbenta, postupaka njihove reaktivacije, trajanja procesa i logistike. Treba napomenuti da je, za efikasno uklanjanje korozivnih jedinjenja sumpora iz ulja, potrebno duže vreme tretmana nego za uobičajene procese regeneracije ulja radi uklanjanja polarnih produkata starenja, dok u nekim slučajevima visokih koncentracija korozivnih sumpornih jedinjenja i stepena ostarelosti ulja, mogu trajati veoma dugo [5]. Primena ovih postupaka se sprovodi u *On-line* režimu, dok je transformator u radu, na radnim temperaturama transformatora, kontinualnom cirkulacijom ulja između mašine za obradu ulja i transformatora, što dodatno produžava vreme tretmana jer se obrađeno ulje konstantno meša sa velikom količinom neobrađenog ulja.

Pored vremena kontakta, ključni parametri koji određuju vreme trajanja procesa su kapacitet i selektivnost adsorbenta za uklanjanje korozivnih sumpornih jedinjenja. Stoga, u slučaju primene adsorbenata nepoznatih osobina i efikasnosti, preporučuje se najpre laboratorijska proba

regeneracije ulja, kako bi se otklonila sumnja u eventualnu kontaminaciju ulja reaktivnim sumporom (elementarnim sumporom).

Poslednjih godina zabeleženo je više slučajeva havarije transformatora prouzrokovanih korozijom srebra, usled formiranja srebra (I) sulfida (Ag_2S) na srebrnim kontaktima teretne regulacione preklopke (TRP) [2, 11-12]. Uglavnom su to transformatori čija su ulja bila podvrgnuta procesima regeneracije ulja adsorbentima, koja uključuje reaktivaciju iskorišćenog adsorbenta na veoma visokim temperaturama (na $600^\circ C$, spaljivanje ulja). Većina prijavljenih kvarova se dogodila nakon nepravilnog procesa reaktivacije, tokom regeneracije ulja i kontaminacije regenerisanog ulja elementarnim sumporom (S_8), jedinjenjem izrazito korozivnim prema srebru. Korozija srebrnih kontakata TRP koja može biti izazvana prisustvom disulfida i elementarnog sumpora u ulju (posebno izdvajanje srebra sulfida u biračkom delu TRP) veoma je izražen problem kod ET naponskog nivoa 110/x kV/kV, koji utiče na disfunkciju TRP i povećava rizik od havarije ET.

b. Hemijski tretman i regeneracija ulja

Ove tehnike podrazumevaju primenu reagensa za hemijsku konverziju korozivnih sumpornih jedinjenja i prirodnih ili sintetičkih adsorbentata, u simultanim ili uzastopnim procesima hemijske konverzije i adsorpcije sumpornih jedinjenja i produkata starenja iz ulja (*Sea Marconi Chedcos*® process selektivne depolarizacije).

Uklanjanje korozivnog sumpora, tj. desulfurizacija ulja se može izvršiti primenom iste tehnologije za uklanjanje PCB-a (eng. Polychlorinated biphenyl – polihlorovani bifenili), primenom snažne neorganske baze i / ili hidrida metala dispergovane u organskom rastvaraču (npr. KOH/PEG tehnologija) ili vezane na čvrstom nosaču (*Ekofluid*, *Sea Marconi CDP Process*® dehalogenacije ulja), primenjujući tretman na $80-140^\circ C$ u šaržnom procesu ili u zatvorenom sistemu recirkulacijom ulja između mašine i transformatora [2,4,13]. Međutim, navedeni procesi dehalorinacije ulja, čija je primarna funkcija hemijska razradnja, tj. destrukcija molekula PCB-a i uklanjanje polarnih produkata starenja iz ulja, imaju manju efikasnost u uklanjanju korozivnih sumpornih jedinjenja.

Ostali procesi, poput ekstrakcije tečno-tečno organskim rastvaračima (npr. N-metil-2-pirolidonom, NMP-om), su visoko efikasni za uklanjanje različitih sumpornih jedinjenja (DBDS-a), aromata i organskih produkata starenja iz ulja, i uz reciklovanje rastvarača bi mogli uspešno da se izvode na terenu (eng. *On-site*), na transformatorima van pogona (eng. *Off-line*) [14].

3 Opis tehničkog rešenja

Primenom tehničkog rešenja izvršena je rerafinacija ulja, u cilju uklanjanja korozivnog sumpora iz ulja transformatora na lokaciji Ogrank TENT Beograd – Obrenovac, f. br. 0940203 (Blok 5 5BT), naponskog nivoa 15/6,3/6,3 kV i snage 36/21/21 MVA u ukupnoj količini od 19401 kg.

Postupak rerafinacije obuhvatao je sledeće radove:

1. Dopremanje postrojenja na lokaciju.
2. Postavljanje zaštitnih folija radi zaštite terena na kojem se vrši proces rerafinacije.
3. Istovar hemikalija, potrebne opreme i sudova.
4. Montaža i postavljanje postrojenja.

5. Povezivanje postrojenja na električnu mrežu.
6. Priprema korozivnog transformatorskog ulja za proces desulfurizacije (istakanje ulja iz transformatora, priprema šarže za tretman).
7. Proces desulfurizacije i rerafinacije transformatorskog ulja u mobilnom postrojenju.
8. Završna obrada, sušenje i filtriranje ulja pod vakuumom radi pripreme ulja za nalivanje u transformator.
9. Ispitivanje obrađenog ulja u terenskoj laboratoriji.
10. Nalivanje obrađenog ulja u transformator.
11. Predaja generisanog otpada ovlašćenom operateru.
12. Odlazak sa lokacije.

Na lokaciji TENT A, Obrenovac odabrana je odgovarajuća čvrsta površina koja je bila zadovoljavajuće nivelisana za postavku mobilnog postrojenja. Operaciju montaže i postavljanja postrojenja obavljala je posada koja je radila na postrojenju i koja je obučena za taj posao. Prostor na kojem se nalazila mobilna jedinica i gde se vršila rerafinacija ulja je bio obeležen trakama koje su vidno ograđivale radni prostor radi zaštite od pristupa trećih lica.

Na Slici 2. dat je prostorni plan lokacije gde su označene pozicije mobilnog postrojenje za desulfurizaciju ulja, terenske laboratorije kao i lokacija predmetnog transformatora.

Slika 2. Prostorni plan lokacije, TENT A, Obrenovac

Na lokaciji 1 – postrojenje za desulfurizaciju ulja nalazi se:

- Mobilno postrojenje operatera Elektrotehnički Institut Nikola Tesla (Slika 3.)
- Predgrejač
- IBC kontejneri sa korozivnim uljem

- IBC kontejneri sa obrađenim uljem
- Mašina za sušenje i kondicioniranje obrađenog ulja
- Privremeno mesto za prikupljanje otpada.

Slika 3. Mobilno postrojenje za desulfurizaciju i rerafinaciju ulja

3.1 Istakanje korozivnog ulja iz transformatora

Korozivno ulje iz transformatora je istakano sukcesivno u prihvatne sudove (IBC kontejnere od 1000 m³) i u transformator je upušan azot. Na izlazni ventil transformatora priključeno je fleksibilno uljno otporno crevo, uz prethodno postavljanje zaštitnih folija ispod IBC kontejnera, tako da se zaštiti prostor oko kontejnera i transformatora od nekontrolisanog curenja ulja. Vođena je evidencija o zapremini istočenog ulja. Nakon što je transformator ispražnjen istočeno je zaostalo kontaminirano ulje iz konzervatora i regulatora napona. Transformator je stavljen pod vakuum i to na sledeći način: vakuum pumpa je uključena i kada je vakuum dostigao 300 mbar ručno je zatvoren ventil kako bi se ispratilo da li postoji mesto gde ulazi vazduh i da li je geometrija suda transformatora očuvana. Potom je ventil ponovo otvoren i sud transformatora je vakuumiran i postignut je vakuum od 6 mbar.

Nakon istakanja ulja IBC kontejneri su dopremani viljuškarom do mobilnog postrojenja gde je ulje podvrgnuto procesu desulfurizacije u šaržama od po 500 kg. Na Slici 4. je prikazana blok šema procesa desulfurizacije i rerafinacije korozivnog ulja.

Slika 4. Blok šema procesa desulfurizacije i rerafinacije ulja

3.2 Tehnološki proces

Proces desulfurizacije ulja se sastoji iz sledećih tehnoloških faza:

- Desulfurizacija korozivnog ulja
- Adsorptivno prečišćavanje ulja koje ne sadrže korozivni sumpor
- Sušenje i filtracija ulja

Hemijske reakcije koje se odigravaju pri postupku desulfurizacije prikazane su na Slikama 5 i 6. Prvi korak u tehnološkom procesu desulfurizacije ulja je priprema reagensa, odnosno reakcione smeše kalijum hidroksida (KOH) i polietilen glikola (PEG), mešanjem na 120 °C nekoliko sati, pri čemu se stvara kompleks KPEG, prema sledećoj jednačini (Slika 5).

Slika 5. Hemijska reakcija formiranja reakcione smeše KPEG

Sledeći korak je mešanje korozivnog ulja sa pripremljenom KPEG reakcionom smešom, pri čemu se DBDS uklanja iz ulja prema sledećoj reakciji (Slika 6):

Slika 6. Hemijska reakcija desulfurizacije ulja (uklanjanja DBDS iz ulja)

Na Slici 7. prikazan je izgled hromatograma DBDS-a pre i posle reakcije desulfurizacije, dok je izgled bakarne pločice i papira posle testa korozije prema Standardu IEC 62535:2010 na uzorcima ulja pre i posle rerafinacije prikazan na Slici 8.

Slika 7. Izgled hromatograma DBDS pre reakcije desulfurizacije (levo) i posle reakcije desulfurizacije (desno)

Slika 8. Izgled bakarne pločice i papira pre rerafinacije (levo) - „korozivno” i nakon rerafinacije ulja na terenu (desno) - „nekorozivno“

Korozivno ulje je pumpom iz prihvatnog suda uvedeno u predgrejač u kome se zagrevalo do 90°C , a potom u reaktor sa prethodno pripremljenom KPEG reakcionom smešom, gde se dalje zagrevalo do reakcione temperature od 120°C . Reagens smeša KPEG je pripremljena dan ranije mešanjem na 120°C nekoliko sati, kako bi se obezbedilo dobro rastvaranje KOH u PEG-u. Reakciono vreme je iznosilo 30 minuta. U cilju optimizacije procesa i količine generisanog otpada, jednom pripremljena reagens smeša je korišćena za 8 šarži od po 500 kg ulja. Procesni parametri (temperatura i reakciono vreme) su definisani na osnovu početne koncentracije dibenzil disulfida u ulju.

Po završetku reakcije desulfurizacije ulje je prebačeno pumpom u sud za gravitaciono odvajanje zaostalog reagensa, gde je vreme taloženja bilo 2 h (Slika 9).

Tragovi polarnih produkata starenja ulja i tragovi zaostalog regensa uklonjeni su procesom adsorpcije na aktivnim adsorbensima na temperaturi od 55 do 76 °C. Korišćena je mešavina čvrstih adsorbenata koji su specifičnog sastava i visoke poroznosti, jedan na bazi alumosilikata a drugi dominantno silicijum dioksid. Silicijum dioksid ima bolje mehaničke osobine i stavljen je na dno kolone, dok alumosilikat ima bolji kapacitet adsorpcije i stavlja se iznad silicijum dioksida. Odnos prečnika kolone i dužine sloja adsorbenta je iznosio od 0,20 do 0,30 (Slika 9). Kolone sa adsorbentom su vakuumirane pre uvođenja ulja, kako bi se omogućilo ravnomerno i efikasno iskorišćenje sloja poroznog adsorbensa. Vreme prolaska šarže kroz sloj adsorbensa protokom od oko 3 dm³/min je iznosilo 2,5 - 3 h, odnosno 8 - 10 prolaza. Završetak ove faze procesa je određivan za svaku šaržu pojedinačno, ispitivanjem ulja do postizanja definisanih grančnih vrednosti međupovršinskog napona i faktora dielektričnih gubitaka ulja. Jednom napunjene kolone sa adsorbensom su korišćene u proseku za 13 šarži.

Slika 9. Reaktor i separator (levo), kolone sa adsorbensom (desno)

Udeo reagens smeše prema masi korozivnog ulja je iznosilo oko 5%, dok je udeo adsorbensa iznosio oko 2,5 % u odnosu na masu obrađenog ulja.

Nakon predviđenog vremena prolaska ulja kroz adsorbent, na uzorcima ulja izmeren je faktor dielektričnih gubitaka i međupovršinski napon ulje-voda u terenskoj laboratoriji (Slika 10), pri čemu su postignute sledeće zahtevane vrednosti:

- faktor dielektričnih gubitaka ($tg \delta$) < 5 %
- međupovršinski napon > 35 mN/m

čime je potvrđen završetak faze adsorptivnog prečišćavanja obrađenog ulja nakon čega je ulje nalivano u IBC kontejnere.

Slika 10. Uređaji terenske laboratorije za merenje karakteristika ulja tokom procesa: tg delta (levo), međupovršinski napon (sredina) i sadržaj vode u ulju (desno)

Nakon adsorptivnog prečišćavanja ulja, a pre prelaska na finalnu obradu (sušenje i filtriranje), iz napunjenog IBC kontejnera od oko 1000 litara, uzeti su uzorci ulja za merenje sadržaja DBDS u cilju provere efikasnosti procesa desulfurizacije. Merenja su izvršena u laboratoriji, na gasnom hromatografu sa detektorom zahvata elektrona, GC-ECD (*eng. Electron Capture Detector*) (Slika 11). Uzorci su dostavljani u laboratoriju sukcesivno, na svaka 2 dana.

Nakon izvršenih merenja kojima je potvrđeno potpuno uklanjanje DBDS-a (nije detektovan, Tabela 1), obrađenom ulju u IBC kontejnerima je dodavan inhibitor oksidacije 2,6-ditercijarnog-butil-para-krezola (DBPC), u koncentraciji od 0,40% u odnosu na masu ulja. Ovako obrađeno ulje je podvrgnuto, u finalnoj fazi, vakuum sušenju (Slika 11). Mašina za sušenje ulja bila je povezana sa IBC kontejnerom uljno otpornim crevom i vršeno je sušenje i kondicioniranje ulja na temperaturi od 70 °C u toku 2 h, protokom od 3000 l/h (6 prolaza). Na ovaj način, obrađeno ulje se oslobađa prisutne vlage i čestica, prolaskom kroz 1 µm filtere.

Slika 11. Gasni hromatograf za EC detektorom (levo), Mašina za sušenje i filtriranje ulja (desno)

Monitoring sadržaja vlage, tj. vode rastvorene u ulju u toku procesa sušenja je praćen pomoću uređaja Domino (Slika 10). Ovakvim načinom sušenja ulja postignuta su dobra izolaciona svojsva čime je omogućena njihova ponovna upotreba u električnoj opremi.

3.3 Nalivanje transformatora obrađenim uljem

Nakon postupka završne obrade ulja adsorbentima i postupka kondicioniranja ulja (procesi sušenja, filtriranja i degazacije ulja), ispitane karakteristike ulja zadovoljavale su sledeće kriterijume kvaliteta rerafinisanih ulja za nalivanje u transformator:

- sadržaj DBDS < 5 ppm
- dielektrična čvrstoća ulja ≥ 280 kV/cm, pri ambijentalnoj temperaturi 20-25°C (temperatura uzorka od 20°C do 25°C)
- sadržaj čestica $\leq 15/12$
- tg delta ≤ 5 %
- međupovršinski napon ≥ 35 mN/m

Slika 12. Uređaji terenske laboratorije za merenje karakteristika ulja nakon finalne obrade ulja: dielektrična čvrstoća (levo), sadržaj čestica u ulju (desno)

Transformator je punjen uljem pomoću pumpe, protokom 1000 l/h odozdo, pod vakuumom, a zatim je ponovo apliciran zadati vakuum. Obađeno rerafinisano ulje je nalivano sukcesivno, dnevno su nalivane u transformator 2000-3000 l obrađenog ulja (Slika 12). Naduljni prostor je nakon svakog nalivanja držan pod pritiskom azota. Pred nalivanje, poništen je azot, vakuumiran sud i ulje je nalivano pod vakuumom. Ovaj postupak je veoma važan za očuvanje integriteta papirno/uljnog izolacionog sistema, dobre impregnisanosti papira uljem, odsustva vlage i mehurova.

Nakon što je transformatorski sud skoro potpuno bio napunjen uljem, vakuum je poništen upuštanjem azota i nalivanje je nastavljeno. Nakon nalivanja suda, konzervatora, suda regulatora napona, transformator je mirovao 24h, nakon čega je uzet uzorak za ispitivanje kompletnih fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika ulja, sadržaja DBDS-a i korozivnosti ulja prema SRPS EN 62535:2010 standardu, u laboratoriji.

Slika 13. Nalivanje rerafinisanog ulja u transformator

3.4 Ispitivanje obrađenog ulja

Kontrola i efikasnost procesa kao i završetak svake pojedinačne faze procesa određen je ispitivanjem karakteristika ulja u terenskoj laboratoriji i laboratoriji Instituta (Slike 10-12). Tokom primene prikazanog tehničkog rešenja vršena su sledeća ispitivanja ulja prema navedenim standardima:

1. Tokom procesa: - posle adsorbivnog prečišćavanja – merenja međupovršinskog napona ulje/voda (ASTM D971-12), faktora dielektričnih gubitaka (SRPS EN 60247:2008), sadržaj DBDS u ulju (SRPS EN 62697-1)
- posle sušenja i filtriranja ulja – merenja dielektrične čvrstoće (IEC 60156:2018), međupovršinskog napona (ASTM D971-12) i faktora dielektričnih gubitaka (SRPS EN 60247:2008), broja i veličine čestica (SRPS EN 60970:2010)
2. Nakon nalivanja ulja u transformator - fizičke, hemijske i električne karakteristike ulja, sadržaj DBDS (SRPS EN 62697-1) i korozivnost ulja (afinitet ka stvaranju bakar (I) sulfida, SRPS EN 62535:2010).

Rezultati ispitivanja obrađenog (rerafinisanog) ulja, pripremljenog za nalivanje u transformator su prikazani u Tabeli 1.

Tabela 1. Rezultati ispitivanja ulja iz IBC kontejnera, na terenu, pre nalivanja u transformator 5 BT, f.br. 0940203

Oznaka IBC kontejnera	Količina ulja, l	DBDS, mg/kg	Dielektrična čvrstoća, kV/cm	Međufazni napon ulje-voda, mN/m	Faktor dielektr. gubitaka, ‰	Broj i veličina čestica, ISO kod
1-41	900	n.d.	292	43	1,2	14/13/10
10-43	1000	n.d.	284	43	1,3	16/14/12
5-1	1000	n.d.	292	45	0,9	15/13/9

Oznaka IBC kontejnera	Količina ulja, l	DBDS, mg/kg	Dielektrična čvrstoća, kV/cm	Međufazni napon ulje-voda, mN/m	Faktor dielekt. gubitaka, ‰	Broj i veličina čestica, ISO kod
16-2	1000	n.d.	288	42	1,0	16/14/10
69-71	1000	n.d.	292	40	1,8	16/14/11
14-70	1000	n.d.	296	41	1,0	14/13/9
11-3	1000	n.d.	296	41	0,6	14/12/9
13-72	1000	n.d.	296	37	0,9	15/13/10
8-42	1000	n.d.	288	39	0,5	14/12/9
12-5	1000	n.d.	288	42	0,7	15/13/9
5-7	1000	n.d.	296	39	0,7	15/13/8
69-8	1000	n.d.	292	42	0,5	14/12/8
10-6	1000	n.d.	296	43	0,4	15/13/9
1-4	1000	n.d.	296	47	0,3	15/12/8
4-40	1000	n.d.	296	40	0,5	15/12/8
8-9	1000	n.d.	296	39	0,6	14/12/9
10-10	1000	n.d.	296	47	0,4	13/11/8
1-11	1000	n.d.	296	38	0,6	14/11/7
12-12	1100	n.d.	296	42	0,3	15/13/11
8-13	1100	n.d.	296	42	0,3	15/13/9
4-14	1100	n.d.	296	40	0,5	14/12/9
1-15	1100	n.d.	284	40	0,2	13/11/7

Prvi broj u ISO 4406 kod označava broj čestica $\geq 4 \mu\text{m}$; Drugi broj u kodu označava broj čestica $\geq 6 \mu\text{m}$; Treći broj u kodu označava broj čestica $\geq 14 \mu\text{m}$; n.d. - nije detektovano

Pre obrade, ulje je bilo nezadovoljavajućeg kvaliteta, usled povišene koncentracije DBDS-a u ulju i pozitivnog testa korozivnosti ulja prema standardu IEC 62353 (Tabela 2).

Nakon primenjenog postupka, dobijeno je ulje koje zadovoljava sve kriterijume kvaliteta rerafinisanih ulja, u skladu sa zahtevanim vrednostima, čime je dokazana visoka efikasnost procesa. Ispitane karakteristike ulja, nakon obrade (Tabela 2.): međupovršinski napon, neutralizacioni broj, faktor dielektričnih gubitaka, dostigle su vrednosti koje odgovaraju klasi novih ulja i/ili uljima iz eksploatacije dobrog kvaliteta, čime je omogućena njeno dalja primena u dužem periodu eksploatacije.

Tabela 2. Rezultati karakteristika ulja nakon nalivanja u transformator 5BT, f.br. 0940203

Karakteristika i metoda	Izmerena vrednost pre desulfurizacije	Izmerena vrednost nakon desulfurizacije	Zahtevana vrednost
Dielektrična čvrstoća, IEC 60156, kV/cm	/	292	> 240
Sadržaj inhibitora (DBPC), SRPS EN 60666, %m	0,15	0,38	/
Gustina ulja na 20 °C, SRPS EN ISO 3675, g/cm ³	0,858	0,861	/
Kiselinski broj, SRPS EN 62021-2, mg _{KOH} /g _{ulja}	0,04	<0,01	≤ 0,03
Međufazni napon ulje-voda, ASTM D971-12, mN/m	24	37	≥ 35
Faktor dielekt. gubitaka, SRPS EN 60247, ‰	11,5	2,3	≤ 15
Specifična elektr. otpornost, SRPS EN 60247, GΩm	26,9	157,1	≥ 40
Tačka paljenja, SRPS EN ISO 2719, °C	157	152	/
Korozivnost, SRPS EN 62535	Korozivno	Nekorozivno	Nekorozivno
Sadržaj dibenzil-disulfida, SRPS EN 62697-1, ppm	16	n.d.	<5 ^{a)}

n.d. - nije detektovano; ^{a)} - kriterijum za nova ulja prema Standardu IEC 60296

3.5 Odlazak sa lokacije

Po završetku celokupnog procesa desulfurizacije mobilno postrojenje i prateća oprema je odvežena sa lokacije.

Otpad nastao tokom procesa (otpadni reagens, otpadni zauljeni adsorbent, krpe za brisanje, folije, filteri) predat je ovlašćenom operateru i odvežen sa lokacije.

4 Zaključak

Razvijena tehnologija desulfurizacije, dechlorinacije i regeneracije ulja je zaštićena patentom u Republici Srbiji, i u skladu je sa najboljom raspoloživom tehnologijom (eng. Best Available Technology – BAT) i najboljom ekološkom praksom (eng. Best Environmental Practice – BEP).

Novim tenhičkim rešenjem izvršeno je uklanjanje korozivnih jedinjenja sumpora iz ulja transformatora Blok 5, 5BT, f.br. 0940203, na lokaciji TENT A. Tom prilikom izvršena je rerafinacija korozivnog ulja na terenu mobilnim postrojenjem, primenom patentirane tehnologije rerafinacije i desulfurizacije, pri čemu je obrađeno ulje u količini od 19401 kg. Rezultati ispitivanja karakteristika ulja, nakon primenjenog procesa ukazali su da je dobijeno nekorozivno

ulje (bez DBDS-a) koje zadovoljava sve kriterijume kvaliteta rerafinisanih ulja za ponovnu upotrebu u električnoj opremi, čime je dokazana visoka efikasnost procesa u uklanjanju korozivnih sumpornih jedinjenja i polarnih produkata starenja iz ulja.

Reference

- [1] Jelena M. Lukić, “Proces za simultano uklanjanje tragova polihlorovanih bifenila, antikorozivnu desulfurizaciju i regeneraciju mineralnih izolacionih ulja“, Patentni registracioni broj 53510, rešenje o priznanju patenta broj 4/452 od 17.04.2014, GIS 2015/1, strana 64.
- [2] CIGRE Brochure 625: “Copper Sulphide Long term Mitigation and Risk Assessment, July 2015.
- [3] P.Griffin, J.Lapworth and S.Ryder, Links between transformer design and sulphur corrosion”; ISH Conference, 2009.
- [4] Studija broj 413037:”Analiza rizika eksploatacije ulja koja sadrže korozivni sumpor”, JP EPS 2014.
- [5] M.Dahlund, et.al. „Understanding the Presence of Corrosive Sulfur in Previously Non-Corrosive Oils Following Regeneration“, 77th Annual International Doble Client Conference, 2010.
- [6] M.Dahlund, et.al., Effects of on-line reclaiming on the corrosive sulphur content of transformer oil, CIGRE 2010, GCC Regional Conference.
- [7] M.Dahlund, P. Lorin, P. Werle; “Effects of on-line reclaiming on the corrosive sulphur content of transformer oil”; CIGRE SC A2, A3 & B3 Joint Colloquium; Cape Town, 2009.
- [8] J.M. Lukić, D.P.Mihjalović, J.U. Janković, V.M. Mandić, Recent Findings Related to Copper Sulphide formation Mechanism and Mitigation Techniques, CIGRE A2&C4 Colloquium, PS3-id097, Zurich, September 2013.
- [9] R.Maina, V.Tumiatti, F.Scatiggio, M.Pompili, R.Bartnikas Transformers Surveillance Following Corrosive Sulfur Remedial Procedures, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 26, No.4, October 2011.
- [10] L.Lewand, S.Reed, Destruction of Dibenzyl Disulphide In Transformer Oil, 75 th Doble Client Conference, Boston 2008.
- [11] G.Wilson, National Grid Experiences with Corrosive Sulphur: update mkII, Euro TechCon, Glasgow November 2012.
- [12] J.Lukić, J.Janković, J.Planojević, V.Ivančević, S.Milosavljević, M.Foata, W. FleischmannL: „Sulphur Corrosion Mitigation in Power Transformers Life Extension”, CIGRE IX WORKSPOT- International workshop on power transformers, equipment, substations and materials, FOZ DO IGUAÇU, PR – November, 25 - 28, 2018.
- [13] Studija broj 416029:”Rerafinacija mineralnih ulja u upotrebi u EMS AD”, 2017.
- [14] J.Lukic, D.Nikolic, V.Mandic, S.Gliscic, D.Antonovic, A.Orlovic, Removal of Sulphur Compounds from Mineral Insulating Oils by Extractive Refining with N-Methyl-2-pyrrolidone, Ind.Eng.Chem.Res., 2012, 51, 4472-4477.